

الشرط الفاسخ لعقد الكراء التجاري في ضوء العمل القضائي

د/ إبراهيم زدكاوي

طالب باحث بصف الدكتوراه
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة القاضي عياض -مراكش-

د/ جودية خليل

أستاذة القانون الخاص
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة القاضي عياض -مراكش-

مَكَنَّ مبدأ سلطان الإرادة الطرفين تضمين الشروط المتفق عليهما في عقد الكراء⁽¹⁾، فهو بذلك عقد ملزم للجانبين؛ فلا يجوز لأحدهما تعديله أو إلغاؤه أو إنهاؤه إلا بتراضي الطرفين احتراماً لمبدأ القوة الملزمة للعقد المنصوص عليه ضمن أحكام نص الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود⁽²⁾.

فالشرط حسب تعريف المشرع تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، إما وجود الالتزام أو زواله. ولا يصح أن يكون الشرط أمراً مستحيل الوقوع أو وقع في الماضي أو وقع حالاً أو مجهولاً من الطرفين استناداً لأحكام نص الفصل 107 من ظهير الالتزامات والعقود.

فإذا امتنع المكثري عن أداء واجبات الكراء باعتبارها التزاماً أساسياً يتحمل به نظير انتفاعه بالعين المكررة⁽¹⁾، أمكن للمكثري طلب معاينة الشرط الفاسخ أمام قاضي الأمور المستعجلة⁽²⁾ تطبيقاً لأحكام نص

(1) غير أنه ينبغي أن تكون هذه الشروط قانونية وغير مخالفة للنظام العام، والأخلاق الحميدة، ويجوز تضمينها في محرر عقد الكراء أو في محرر منفصل عنه ويستحسن تضمين كل الشروط المتفق عليها بين الطرفين في ذات المحرر.

(2) تنص أحكام نص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي سرده: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاها معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون".

- ظهير 12 غشت 1913 الموافق ل9 رمضان 1331، المكون لقانون الالتزامات والعقود المغربي. المنشور بالجريدة الرسمية في نسختها باللغة الفرنسية، عدد: 46. ص: 78. كما عدلة وتمم وكان آخرها بالقانون رقم: 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ: 11 شعبان 1440 (17 أبريل 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد: 6771 بتاريخ: 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019) ص: 2058؛ والقانون رقم: 31.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.114 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 1913)؛ الجريدة الرسمية عدد: 6807 بتاريخ: 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019) ص: 5885.

- للاستزادة حول موضوع القوة الملزمة للعقد يراجع:

- عبد الحكيم فوده؛ إنهاء القوة الملزمة للعقد، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، طبعة سنة: 2000.
- عبد الرزاق أحمد السهري؛ الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، المجلد الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، (دون ذكر باقي البيانات الأخرى).

- عبد الفتاح عبد الباقي؛ نظرية العقد والإرادة المنفردة، (دون ذكر المطبوعة ومكانها) سنة: 1984.

(1) حكم رقم: 1988، ملف رقم: 18/07/82/151، صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ: 2018/05/07. غير منشور.

المادة 33 من القانون رقم: 49.16 المتعلق ببراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي⁽²⁾.

على أنه للاستفادة من أحكام القانون رقم: 49.16 ينبغي وجوباً أن يدخل المحل أو العقار في نطاق تطبيق هذا القانون⁽³⁾، وأن يثبت المكثري انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل، أو أن يقدم مبلغاً مالياً مقابل الحق في الكراء تطبيقاً لأحكام نص المادة الرابعة من نفس القانون المشار إليه أعلاه، دون ذلك تبقى العلاقة بين المكثري والمكثري خاضعة لظهير الالتزامات والعقود⁽⁴⁾، وتبقى المحاكم التجارية ذات الاختصاص في هذه الحالة؛ على أن تطبق أمامها أحكام الكراء المدني⁽⁵⁾.

فتوجيه المكثري الإنذار بأداء واجبات الكراء داخل أجل 15 يوماً بعد توقف المكثري عن أداء واجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، وبعد تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في عقد الكراء، شرطان متلازمان لطلب معاينة الشرط الفاسخ أمام رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضياً للأمر المستعجلة⁽⁶⁾ وذلك كله وفقاً لأحكام نص المادة 33 من القانون رقم: 49.16 المشار إليه أعلاه.

⁽¹⁾ للمكثري الخيار في اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة لمعاينة الشرط الفاسخ وإرجاع حيازة المحل أو العقار، أو اللجوء لمحكمة الموضوع لرفع دعوى الفسخ المنصوص عليها ضمن أحكام الفصل 692 من ظهير الالتزامات والعقود في حالة إخلال المكثري بالتزاماته للمسطرة العادية لفسخ عقد الكراء وإرجاعه حيازة المحل أو العقار.

⁽²⁾ الظهير الشريف رقم: 1.16.99، الصادر في: 13 من شوال 1437، الموافق لـ 18 يوليو 2016، بتنفيذ القانون رقم: 49.16 المتعلق ببراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6490، بتاريخ: 7 ذو القعدة 1437، الموافق لـ 11 أغسطس سنة: 2016، ص: 5857.

⁽³⁾ ينظر أحكام نص المادة الأولى من القانون رقم: 49.16.

⁽⁴⁾ تنص أحكام نص المادة 37 من القانون رقم: 49.16 على ما يلي نصه: "تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون، ما لم تخضع لقوانين خاصة".

⁽⁵⁾ حكم رقم: 1485، ملف رقم: 2017/8207/941، صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ: 2017/06/01. غير منشور.

وسيتم التفصيل في هذا الشأن في ما قد يأتي.

وللاستزادة عن الاختصاص النوعي للنظر في منازعات الكراء التجاري ينظر:

- بوعبيد العباسي: تضارب الاجتهاد القضائي بشأن اختصاص في مادة الكراء التجاري لظهير 25 ماي 1955، مقال منشور بمجلة المنتدى، العدد الأول، سنة: 1999.

- محمد صابر: اختصاص المحاكم التجارية للبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 24 ماي 1955 على ضوء قرار المجلس الأعلى عدد: 2248، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد: 92 يناير/فبراير لسنة 2002.

- عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، مكتبة المعرفة للنشر والتوزيع، مراكش، الطبعة الثامنة/يوليوز سنة: 2016.

⁽⁶⁾ تنص أحكام نص المادة 35 من القانون رقم: 49.16 على ما يلي نصه: "تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، غير أنه ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقاً للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة".

- يراجع في هذا الصدد:

- جواد الرفاعي: الكراء التجاري الثابت والمتغير في ضوء القانون رقم: 49.16، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى، سنة: 2018.

- محمد محروك: الوجيز في العقود المسماة، البيوعات والأكزية الواردة على العقار في ضوء آخر التعديلات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، مكتبة المعرفة للنشر والتوزيع، مراكش، الطبعة الأولى، سنة: 2017.

وللإشارة فإن القواعد العامة نظمت بدورها الفسخ⁽¹⁾، غير أن أعمال النص الخاص هو الواجب التطبيق. ويثار التساؤل حول تداخل بين النصوص القانونية في هذا الصدد، لهذا سنبحث في إمكانية تطبيق أحكام نص المادة 26 من القانون رقم: 49.16 على اعتبار أن المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ملزم باحترام أحكامها عند تحقق الشرط الفاسخ؛ خصوصاً ما يتعلق بتوجيه الإنذار بالإفراغ، وتضمينه السبب المعتمد في الإفراغ. وبالتالي عدم استحقاق المكثري تعويض عن الإفراغ بسبب تماطله في أداء الواجبة الكرائية كما تنص على ذلك أحكام نص المادة 8 من نفس القانون، وفي هذا السياق نتساءل حول مدى انفراد المادة 33 بخصوصيات في هذا المضمار كلما تحقق الشرط الفاسخ، إذ بعد توقف المكثري عن أداء واجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر يكفي توجيه الإنذار بالأداء ومنحه أجل 15 يوماً للأداء والإفراغ في نفس الوقت؟ وهل للمكري الخيار بين سلوك المسطرة المنصوص عليها في نص المادة 26، أي توجيه الإنذار بالأداء والإنذار بالإفراغ مع تضمينه السبب المعتمد في ذلك؟ أم أنه ملزم باللجوء إلى أعمال نص المادة 33 من نفس القانون قصد توجيه الإنذار بالأداء كلما تحققت شروط معاينة الشرط الفاسخ؟.

وبالرجوع إلى نص المادة 6 من القانون رقم: 49.16 يلاحظ أنها ألزمت المكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية احترام أحكام نص المادة 26. كما أن أحكام المادة 29 ألزمت المكري بأن يبلغ الدائنين المقيدون إذا كان الأصل التجاري مثقل بتقييدات كلما رغب فيوضع حد للعلاقة الكرائية. وبمعنى أكثر دقة فهل توجيه الإنذار بالأداء في إطار المادة 33 كافي لإفراغ المكثري؟ أم أن المكري ملزم بتوجيه الإنذار بالإفراغ ومنح المكثري أجل 15 يوماً تنضاف لأجل 15 يوماً المضمنة في الإنذار بالأداء؟ فهل أجل 15 يوماً المضمن في الإنذار بالأداء هو أجل كل من الإداء والإفراغ في نفس الوقت؟

لنتناول هذا الموضوع وتفكيك مطارحته الفكرية والقانونية سنعمل على تقسيمه إلى فصلين رئيسيين:

سنخصص الفصل الأول للحديث عن توقف المكثري عن أداء الوجيبة الكرائية؛ وسنسلط الضوء من خلاله على وقت اعتبار المكثري في حالة مطل ومقارنة ذلك بالقواعد العامة، وسنخصص الفصل الثاني للحديث عن الإنذار بالأداء؛ وسنطرق فيه إلى كيفية توجيهه وأجله، مع بيان آثاره معززين ذلك بمقرارات قضائية حديثة صادرة عن القضاء المغربي بمختلف درجاته؛ بشأن المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم: 49.16 وخاصة ما يتعلق بمعاينة الشرط الفاسخ الوارد في نص المادة 33 من نفس القانون.

⁽¹⁾ تنص أحكام نص الفصل 692 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي سرده:

الفصل الأول: عدم أداء واجبات الكراء

يعتبر أداء الوجيبة الكرائية من أهم الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق المكتري، مقابل انتفاعه بالعين المكتراة⁽¹⁾، فإذا تقاعس عن أدائها أجاز المشرع للمكري إجباره على أدائها وإفراغه من العين المكتراة بعد فسخ العقد². ومطالبته بالتعويض عن التأخير في دفعها؛ كما حددتها أحكام نص الفصل 259 من ظهير الالتزامات والعقود التي تنص على ما يلي بيانه: "إذا كان المدين في حالة مَطْل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين. إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين. وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة. لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة".

وعلاقةً بأحكام نص المادة 33 من القانون رقم: 49.16، فإن العقد يفسخ بقوة القانون مباشرة⁽³⁾، كلما ضُمن بالعقد شرط فاسخ، فإذا توقف المكتري عن أداء واجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، فللمكري الحق فيطلب معاينة الشرط الفاسخ وإرجاع المحل بأمر استعجالي مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون⁽⁴⁾.

(1) تنص أحكام نص الفصل 663 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي بيانه: "يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين: أ- أن يدفع الكراء؛ أن يحافظ على الشيء المكتري وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد".² ينظر:

- محمد بولمان: فسخ عقد الكراء التجاري واسترجاع الأماكن التجارية: أية مسطرة؟ مقال منشور بمجلة المحامي عدد: 122 لسنة: 1993.

- حمد بوزيان: الإشعار بالإخلاء لأجل التماطل في نطاق ظهير 1980/12/25 وظهير 24 ماي 1955، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد: 61.

(3) تنص أحكام نص الفصل 260 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي بيانه: إذا تفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء".

(4) تنص أحكام نص الفصل 153 من المسطرة المدنية على ما يلي نصه: "تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة يمكن للقاضي في حالة الضرورة القسوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر. لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض. يجب تقديم الاستئناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، ويفصل في الاستئناف بصفة استعجالية. يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحين صحيحا ويشار في الأمر إلى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ".

للاستزادة حول موضوع التنفيذ المعجل يراجع:

- محمد السماحي: نظام التنفيذ المعجل للأحكام المدنية في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية: 1982/1983.

- عبد اللطيف هداية الله: القضاء المستعجل في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة سنة: 1998.

- جودية خليل: آثار إلغاء الأحكام بعد تنفيذها، أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية: 2007/2008.

- مارية أصواب: تنفيذ الأحكام المدنية في ضوء العمل القضائي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى: سنة: 2018.

- أمر رقم: 2306، ملف رقم: 2019/8101/1597، صادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2019/05/15. غير منشور.

المبحث الأول: التوقف الكلي عن أداء واجبات الكراء

يعد التوقف عن أداء واجبات الكراء شرطاً أساسياً لطلب معاينة الشرط الفاسخ أمام قاضي الأمور المستعجلة، وبالتالي وضع حد للعلاقة الكرائية وإرجاع المحل أو العقار للمكري، دون أن يستحق المكثري أي تعويض عن ذلك⁽¹⁾. فمتى يمكن اعتبار المكثري مماطل عن أداء ما بذمته من ديون؛ فهل تحتسب من تاريخ توقفه أو تأخره عن الأداء؟ أم بمجرد حلول تاريخ الأداء؟ أم من تاريخ إنذاره بالأداء؟

إذا ما تم الرجوع لأحكام نص الفصل 255 من ظهير الالتزامات والعقود الذي يعتبر المدين في حالة مطل بمجرد حلول أجل الأداء المحدد في السند المنشئ للالتزام، أما إن لم يكن الأجل محدد في السند المنشئ للالتزام فلا يكون مماطلاً، إلا بعد إنذاره ومنحه أجل معقول لأداء ما بذمته من ديون. ويبقى الأجل المعقول خاضع للسلطة التقديرية للمحكمة في تقديره⁽²⁾.

واستثناءً من ذلك ولخصوصية عقد كراء المحلات والعقارات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، منح المشرع امتيازاً خاصاً للمكثري بأن تبقى على ذمته واجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، وهذا ما جاءت به أحكام نص المادة 33 من القانون رقم: 49.16؛ إذ نصت على ما يلي سرده: "في حالة عدم أداء المكثري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، يجوز للمكري، كلما تضمن عقد الكراء شرطاً فاسخاً...".

والحال ما قيل أن المشرع لم يخضع حالة توقف المكثري عن أداء واجبات الكراء لأحكام نص الفصل 255 من ظهير الالتزامات والعقود، إذن فعدم أداء واجبات الكراء لأقل من ثلاثة أشهر لا يؤدي إلى أعمال أحكام نص المادة 33 من القانون رقم: 49.16⁽³⁾.

عكس ذلك فإذا تجاوز مجموع واجبات الكراء أكثر من ثلاثة أشهر فيكون إذاك المكثري في حالة مطل وفقاً لأحكام نص الفصلين 254 و255 من ظهير الالتزامات والعقود⁽⁴⁾، وبالتالي يمكن للمكثري اللجوء

(1) ملف عدد: 2016/8206/834، صادر عن المحكمة التجارية بوجدة، بتاريخ: 2017/04/04. غير منشور.

(2) للاستزادة حول مطل المدين يراجع:

- نادية أيوب: تنفيذ الالتزام بين القواعد الموضوعية والمسطرية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية: 2016/2017.

(3) حكم رقم: 357، ملف عدد: 2017/8206/743، صادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ: 2017/07/18. غير منشور.

(4) "وحيث إن الثابت من الإنذار المبلغ للمدعى عليه شخصياً بتاريخ 2017/08/02 كون المدعي طالبه فيه بأداء واجبات الكراء عن مدة 04 أشهر وأمهله المدة المحدد قانوناً، وذلك إعمالاً لأحكام المادة 33 المذكورة أعلاه، حسب الثابت من شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ عدد 2017/6501/1273 المفتوح لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال. وحيث إن الملف يخلو مما يفيد أداء المدعى عليه لواجبات الكراء المطلوبة بالإنذار المبلغ له وبالسومة المطلوبة به، مما تبقى معه والحالة هذه في حالة مطل طبقاً للفصلين 254 و 255 ق ل ع. وحيث إنه وبعدم استجابة المدعى عليه لفحوى الإنذار الذي توصل به وفق ما فصل أعلاه، فإن العقد أصبح مفسوخاً بقوة القانون، وبالتالي يعتبر تواجده بالمحل احتلالاً بدون سند، ويحق بالتالي للمدعي أن يسترجعه، مما يتعين معه والحالة هذه الأمر بإفراغ المدعى عليها منه".

- ملف عدد 2017/8101/5657، صادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2018/01/10. غير منشور.

لقاضي الأمور المستعجلة لطلب معاينة الشرط الفاسخ وإفراغهم من المحل إعمالاً لأحكام المادة 33 من القانون رقم: 49.16. وليس نص المادة 26 من نفس القانون، ولا حتى أحكام نص الفصل 692 من ظهير الالتزامات والعقود⁽¹⁾.

والبين أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لا يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية، بل يستمد اختصاصه من روح أحكام نص المادة 33 من القانون رقم: 49.16.

ولا يُعد المكثري في حالة مطل إذا قدم واجبات الكراء للمفوض القضائي المعين من طرف المحكمة داخل أجل 15 يوماً الممنوح له في الإنذار؛ إذ جاء في قرار محكمة النقض ما يلي نصه: "إن تاريخ تسليم مبلغ الوجيبة الكرائية للمفوض القضائي المعين بمقتضى الأمر القضائي للقيام بعرضه على المكثري وإيداعه عند الاقتضاء هو بمثابة إيداع في مستودع الأمانات الذي عينته المحكمة، وبالتالي فهو مبرئ لذمة المكثري"⁽²⁾.

ولا يعد المكثري في حالة مطل؛ إذا امتنع المكثري عن تسليم واجبات الكراء بعد عرضها عليه داخل أجل 15 يوماً من تاريخ توصله بالإنذار⁽³⁾، على أن عرضها خارج الآجال لا يعفيه من حالة المطل، إذ جاء في قرار محكمة النقض ما يلي نصه: "إن المحكمة لما استنتجت عن صواب عرض المبالغ تم خارج الآجال الممنوحة بالإنذار، وأن عنصر المطل ثابت في حقه..."⁽¹⁾، وأكثر من ذلك اعتبرته محكمة النقض تحايلاً؛ إذا تم عرضها خارج الآجال القانوني⁽²⁾.

⁽¹⁾ ليس هناك ما يمنع المكثري من اللجوء لمحكمة الموضوع وفق القواعد العامة وإعمال أحكام نص الفصل 259 من ظهير الالتزامات والعقود وفي هذه الحالة لا يطلب المكثري معاينة الشرط الفاسخ بل يطلب من القضاء فسخ العقد بناءً على ما يتمتع به من سلطة تقديرية وهذا ما يسى بالشرط الفاسخ القضائي مع تعويض المكثري عن تماطل المكثري عن أداء الواجبة الكرائية. كما يمكن له أيضاً الاحتكام لأحكام نص الفصل 692 من ظهير الالتزامات والعقود لكون المكثري أحل بالتزاماته. فاللمكثري الخيار بين أن يرفع دعوى معاينة الشرط الفاسخ أمام قاضيا الأمور المستعجلة أو يلتجئ لمحكمة الموضوع في إطار الفصل القواعد العام، إذا أحل المكثري بالتزاماته المنصوص عليها في 663 من ظهير الالتزامات والعقود.

⁽²⁾ ملف مدني، عدد: 2016/9/1/4559. صادر عن محكمة النقض، بتاريخ: 09 مارس 2017. منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة: 2017، مطبعة الأمنية، مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، طبعة سنة: 2018، ص: 28.

⁽³⁾ حكم رقم: 1572، ملف رقم: 2018/8206/512، صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ: 2018/04/12. غير منشور.

وتنص أحكام نص الفصل 275 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي بيانه: "مَطَّل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين. إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضاً حقيقياً، فإذا رفض الدائن قبضه، كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة. وإذا كان محل الالتزام قدراً من الأشياء التي تسهلك بالاستعمال أو شيئاً معيناً بذاته، وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام، فإذا رفض الدائن تسلمه، كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ. وذلك عندما يكون الشيء صالحاً للإيداع".

⁽¹⁾ قرار عدد: 97، ملف مدني عدد: 2016/9/1/2629، صادر عن محكمة النقض بتاريخ: 14 يوليوز 2016، منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة: 2017، مرجع سابق، ص: 17.

⁽²⁾ قرار عدد: 867، ملف تجاري عدد: 2012/3/1166، صادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2012/09/27. غير منشور.

فهل الأداء الجزئي للوجيبة الكرائية يحول دون فسخ عقد الكراء، وبالتالي تفادي مواجهته بأحكام الفسخ المنصوص عليها ضمن نص المادة 33 من القانون رقم 49.16؟

المبحث الثاني: التوقف الجزئي عن أداء واجبات الكراء

أمام عدم وجود أي نص في القانون رقم: 49.16 ينص على مآل عقد الكراء عند التوقف الجزئي عن أداء واجبات الكراء، ويثار التساؤل حول إمكانية اعتبار المكثري في حالة مطل، وبالتالي فسخ العقد وإرجاعه لمالكه؟

لا يسعنا في هذا المضمار إلا الاحتكام إلى القواعد العامة وتحديدًا نص الفصل 254 من ظهير الالتزامات والعقود الذي يعتبر المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كلياً أو جزئياً، من غير سبب معقول.

سيراً على ذلك وانسجاماً مع روح الفصل 254 من ظهير الالتزامات والعقود، اعتبر القضاء المغربي أن أداء الوجيبة الكرائية ولو جزئياً لا تمنع المكثري من طلب معاينة الشرط الفاسخ⁽¹⁾، إذ جاء في حيثيات أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش ما يلي نصه: "... ويبقى دفع المدعى عليها بأداء واجبات الكراء الخاصة بثلاثة أشهر غير جديرة بالاعتبار، لأن الأداء الجزئي لا ينفي التماطل، كما أن دفعها بعدم النص في الإنذار على الإفراع بدوره غير مرتكز على أساس، لأن المادة 33 من القانون 49.16 نصت على الإنذار ولم تشترط توجيه إنذار بالإفراع"⁽²⁾.

ورب قائل يقول أن مبادرة المكثري في أداء واجبات الكراء قد ينم على رغبته في أداء ما بذمته من ديون، غير أن ظروفه المادية تحول دون ذلك، والمشرع نفسه قد اعتبر المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه مالم يكن ذلك راجع لسبب معقول، الأمر الذي يستشف من أحكام نص 254 من ظهير الالتزامات والعقود.

⁽¹⁾ إن الأداء الجزئي لواجبات الكراء لا يرفع حالة مطل عن المكثري وهذا ما جاءت به أحكام نص الفصل 254 من ظهير الالتزامات والعقود.

- يراجع أيضاً في هذا الصدد:

- الطيب لزرقي: سلطة المحكمة في فسخ عقود الأكرية على ضوء العمل القضائي، مقال منشور بمجلة المحاماة، العدد: 15 أكتوبر لسنة: 2000.

- محمد الكشيبور: الكراء بين الإنهاء والفسخ، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد: 143 لسنة 1991.

- إمان التيس: فسخ العقود بين القانون المدني والقانون التجاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون والمقابلة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس، السنة الدراسية: 2007/2008.

⁽²⁾ أمر رقم: 551، ملف رقم 2017/8101/363، صادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش. غير منشور.

إلا أن ذلك لا يشفع لهولو قدم ضمانات على ذلك؛ إذ جاء في أمر صادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بمراكش ما يلي نصه: "...ويبقى تمسكه بأداء مبلغ الضمانة وواجبات الكراء إلى غاية متم مارس 2019 غير جدير بالاعتبار لأن الأداء الجزئي على فرض وقوعه لا ينفي التماطل..."⁽¹⁾.

فالمكتري ملزم بإثبات ما يفيد أنه أدى ما بذمته من ديون، بكل وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود، أو بإيصالات التحويلات البنكية شريطة عدم منازعة المكتري فيها؛ إذ جاء في أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط ما يلي نصه: "وحيث ردت المدعى عليها الطلب لعلها أدت ما بذمتها وأدلت بإيصالات التحويلات البنكية، وحيث ان المدعية لم تنازع في تلك الأدعاءات. وحيث بذلك فالطلب غير مبرر ويتعين رده"⁽²⁾.

الفصل الثاني: الإنذار بالأداء

الواضح أن توجيه الإنذار بالأداء واحترام أحكام المادة 33 من القانون رقم: 49.16، التزم يقع على عاتق المكتري الذي يرغب بإرادته المنفردة وضع حداً للعلاقة الكرائية، فاعتبرته محكمة النقض تصرف قانوني إذ جاء في أحد قراراتها ما يلي نصه: "إن الإنذار الذي يتضمن تعبيراً صريحاً من المكتري بوضع حد لعقد الكراء وإنهائه ومطالبة المكتري بالإفراغ يعتبر تصرفاً قانونياً..."⁽³⁾.

أما إذا اتفق الأطراف على فسخ العقد فلا مجال لاحترام شكليات وإجراءات أحكام نص المادة 33 من القانون رقم: 49.16؛ إذ جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط ما يلي نصه: "وحيث إن المكتري لا يكون ملزماً بسلوك مسطرة الإفراغ المنصوص عليها في القانون 49.16 إلا إذا كان يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية بإرادته المنفردة، وهو المنعدم في نازلة الحال، ما يجعل ما أثير بهذا الخصوص على غير أساس ويتعين رده. وحيث إنه لا مجال للتمسك بعدم احترام شكليات الفسخ المتفق عليه بعقد الكراء ما دام أن الفسخ تم برضا الطرفين، ولم يتم من جانب واحد، ما يجعل أثره بهذا الخصوص على غير أساس يتعين رده"⁽⁴⁾.

(1) أمر رقم: 13، ملف رقم: 2019/8101/1020، صادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ: 2020/01/14. غير منشور.

(2) وقضي نفس الأمر بالتصريح برفض الطلب.

- حكم رقم: 421، ملف رقم: 2018/306.8101، صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ: 2018/04/16. غير منشور.

(3) قرار عدد: 449، ملف تجاري عدد: 2017/2/3/1706، صادر عن محكمة النقض بتاريخ: 25 أكتوبر 2018، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة التجارية عدد: 41 السلسلة رقم: 8، سنة: 2020، ص: 11 وما بعدها.

(4) حكم رقم: 1987، ملف رقم: 17/8207/4488، صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ: 2018/05/07. غير منشور.

المبحث الأول: توجيه الإنذار بالأداء

سبق القول على أنه لا يجوز للمكري إنهاء عقد الكراء بإرادته المنفردة، إلا بعد إنذار المكثري وتضمينه وجوباً السبب المعتمد في الإفراج⁽¹⁾، إعمالاً لأحكام نص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم: 49.16، التي تنص على ما يلي سرده: "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكثري إنذاراً، يتضمن وجوباً السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلاً للإفراج اعتباراً من تاريخ توصله".

فهل تسري نفس هذه الأحكام والقواعد المنصوص عليها في نص المادة 26 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، على طلب معاينة الشرط الفاسخ المنصوص عليه في نص المادة 33 من القانون رقم: 49.16؟ وهل يعبر الأجل المحددة في النصين معاً من النظام العام لا يجوز تقليصه ولا حتى الزيادة فيه خلافاً لما هو محدد قانوناً سيما في القانون رقم: 49.16؟

ولخصوصية مسطرة معاينة الشرط الفاسخ المنصوص عليها ضمن نص المادة 33، فإن المشرع انفرد بقواعد خاصة لطلب معاينة الشرط الفاسخ، واكتفى بإلزام المكري بتوجيه الإنذار بالأداء للمكثري، لا الإنذار بالإفراج ومنحه أجل 15 يوماً للأداء والإفراج في نفس الوقت، ولم يلزمه بتضمينها لسبب المعتمد في الإفراج على خلاف حالات طلب الإفراج الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون 49.16 التي أُلزم فيها المشرع المكري عند رغبتة في إنهاء العلاقة الكرائية تضمين الإنذار السبب المعتمد في الإفراج وتوجيه الإنذار بالإفراج⁽²⁾.

أما إذا أُسس طلب الإفراج للتماطل، والتي يلزم فيها المكثري بتوجيه الإنذار بالأداء ومنحه أجل 15 يوماً لأداء ما بذمته من ديون، وبعد انتهاء 15 يوماً يوجه إليه الإنذار بالإفراج ومنحه أجل 15 يوماً للإفراج. ويمكن له أن يوجه إنذار واحد يضمن فيه أجل الأداء وأجل الإفراج في نفس الوقت؛ فالمكثري غير ملزم بتوجيه إنذارين الأول يتعلق بالأداء والثاني بالإفراج، وهذا ما جاءت به محكمة الاستئناف التجارية بمراكش إذ جاء فيه ما يلي نصه: "المكثري في إطار القانون 49.16 غير ملزم بتوجيه إنذارين متتاليين ومختلفين الأول بالأداء والثاني يحمل أجل الإفراج، وإنما يمكنه توجيه إنذار واحد يحمل الأجلين معاً"⁽³⁾.

وسيراً على نفس التوجه القضائي المشار إليه أعلاه جاء في حيثيات قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ما يلي نصه: "إن الإنذار موضوع الدعوى تضمن فقط الدعوى إلى الأداء تحت طائلة اعتبار المكثري متماطلاً، وأحقية المكثري في طلب الفسخ والإفراج، فجاء بذلك خالياً من شروط المادة 26 من

⁽¹⁾ "إن المكثري هو الملزم بإثبات توصل المكثري بإنذار مستوفي لجميع الشروط القانونية أمام إنكار هذا الأخير توصله بالإنذار وادعائه توصله بغلاف فارغ" - قرار عدد: 1005، ملف تجاري عدد: 2001/1/3/704، صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ: 2003/09/17. غير منشور.

⁽²⁾ تنص المادة 26 من القانون رقم: 49.16 على حالات وضع حد للعلاقة الكرائية.

⁽³⁾ قرار عدد: 881، ملف عدد: 2019/8206/731، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ: 29 ماي 2019. غير منشور.

قانون 49.16 وخاصة ما يتعلق بتضمينه وجوباً السبب الذي يعتمده المكري ومنحه أجلاً للإفراغ مدته في هذه الحالة 15 يوماً من تاريخ التوصل، في حين أن أجل 15 يوم المضروبة في الإنذار هو أجل للأداء لا للإفراغ⁽¹⁾.

فإذا أسس طلب الإفراغ بسبب التماطل فإن المكري ملزم بالتقيد بأحكام نص المادة 26 من القانون 49.16، عوض أحكام نص المادة 33، فهذه الأخيرة تتحدث عن فسخ العقد والفسخ ينتج عنه الإفراغ لا محالة⁽²⁾، والمشرع نفسه عبر عن ذلك في السطرين الأخيرين من أحكام نص المادة 33 بقوله ما يلي نصه: "لمعينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل".

فتفيد عبارة "إرجاع العقار أو المحل" على إنهاء عقد الكراء مباشرة وإفراغ المكري من المحل أو العقار بعد مرور مدة 15 يوماً من تاريخ توصل المكري بالإنذار بالأداء، ولا حاجة لتوجيه الإنذار بالإفراغ مع تضمينه السبب المعتمد كما جاءت بذلك أحكام نص المادة 26، مادام أن الفسخ جزاءً قانوني ينتج أثره بعد تحققه⁽³⁾؛ إذ جاء في قرار للمحكمة التجارية بمكناس ما يلي نصه: "بمعينة تحقق الشرط الفاسخ الوارد في عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذن منه من المحل الذي يكتريه..."⁽⁴⁾.

وتطبق أحكام نص المادة 26 في حالة عدم أداء المكري لواجبات الكراء، وخلو العقد من أي شرط فاسخ، أي عندما يكون السبب المعتد في الإفراغ هو تماطل المكري عن أداء واجبات الكراء؛ وفي هذا الصدد تنص المادة 26 على ما يلي: يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكري إنذاراً، يتضمن السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلاً للإفراغ اعتباراً من تاريخ التوصل. ويحدد

(1) قرار رقم: 697، ملف استئنافي عدد: 2018/8206/390، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ: 2018/05/03. غير منشور.

- "إن رغبة المكري في إنهاء علاقتها الكرائية بالمدعى عليه أضحيت تستلزم منها أولاً توجيه إنذار إليه في إطار المادة 26 من قانون 49.16 يتضمن وجوباً السبب المعتمد في الإفراغ مع منحه المكري أجل للإفراغ اعتباراً من تاريخ التوصل، الأمر الذي يجعل المدعية غير محقة في ترتيب أي اثر للإفراغ بناء على اتفاق المذكور على إنهاء عقد الكراء المبرم بينهما وبين المدعى عليه لوقوعه باطلاً، ويتعين التصريح برفض طلبها لعدم تأسيبه."

- حكم رقم: 369، ملف عدد: 2017/8206/270، صادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ: 2017/07/20. غير منشور.

(2) "ومادامت عبارة هذا الفصل تنصرف إلى اعتبار العقد مفسوخاً بقوة القانون لكون الإفراغ أنما هو نتيجة تلقائية للفسخ".

- أمر رقم: 267، ملف رقم: 2017/8101/224، صادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ: 2017/03/14. غير منشور.

(3) للاستزادة حول موضوع فسخ العقد تراجع:

- مصطفى عبد السيد الجارحي: فسخ العقد، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى لسنة 1988.

- حسن خالد: فسخ التصرفات القانونية في التشريع المغربي والمقارن، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2006/2007.

- عادل غنوبي: فسخ عقد الكراء التجاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمق في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2006/2007.

- عبد اللطيف العاشيري: نظام فسخ العقد والإشكالات المتعلقة به، عقد البيع والكراء نموذجاً، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المتخصصة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويدي، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية: 2007/2008.

(4) حكم رقم: 357، ملف عدد: 2017/8206/743، صادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ: 2017/07/18. غير منشور.

هذا الآجال في: خمسة عشر يوماً إذا كان الطلب مبنياً على عدم أداء واجبات الكراء أو كون المحل آيلاً للسقوط".

فأسباب الإفراغ في نص المادة 26 جاءت على سبيل الحصر، ولا يمكن تمديدها لتشمل الشرط الفاسخ لوجود نص المادة 33 من نفس القانون باعتبارها نص خاص كلما تحقق الشرط الفاسخ.

زد على ذلك فالمشرع لم يشترط المصادقة على الإنذار بالأداء في إطار نص المادة 33، عكس الإنذار بالإفراغ المنصوص عليه في المادة 26 التي تُلزم المكثري بتوجيه الإنذار بالإفراغ، لا الإنذار بالأداء، مع طلب المصادقة عليه من الجهة القضائية المختصة. فالعمل القضائي لم يشر إلى مصطلح المصادقة عند نضره طلب معاينة الشرط الفاسخ في إطار نص المادة 33 من القانون رقم: 49.16⁽¹⁾.

وقد يقع أن يشترط الأطراف في عقد الكراء المدة الواجب احترامها في الإنذار خلافاً للمدة التي جاءت بها أحكام نص المادة 33 من القانون رقم: 49.16، إلا أن قضاء الأمور المستعجلة سار على خلاف ذلك وله الحق في ذلك، لأن أحكام هذه المادة تتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها؛ إذ جاء في أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش ما يلي نصه: "كما أن دفعها بعدم احترام أجل شهر المنصوص عليها في العقد بدوره غير متركز على أساس لأن المادة 33 من القانون 49.16 تولت تحديد المدة الواجب احترامها في الإنذار في خمسة عشر يوماً التي عتبرتها كافية لتمكين المكثري من تدبير أمره وأداء ما بذمته"⁽²⁾.

فطلب معاينة الشرط الفاسخ أمام قاضي الأمور المستعجلة رهين بتوجيه الإنذار بالأداء لا الإنذار بالإفراغ، كلما تضمن عقد الكراء شرطاً فاسخاً ومنحه أجل 15 يوماً لأداء واجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر.

وهو التوجه نفسه الذي تبنته محكمة الاستئناف التجارية إذ جاء في قرارها ما يلي نصه: "انصراف إرادة طرفي العقد إلى إعمال أحكام الشرط الفاسخ للعقد وهو ما سمح بتفعيله القانون رقم: 49.16 من خلال مادته الثالثة والثلاثين شريطة أن يكون مبلغ الكراء المستحق لا يقل عن ثلاثة أشهر وأن يتم توجيه إنذار للمكثري بالأداء دون جدوى بعد انصرام 15 يوماً من تاريخ التوصل به"⁽¹⁾.

⁽¹⁾ هذا ما يمكن استشفافه من منطوق بعض الأوامر الاستعجالية الصادرة في الموضوع، إذ جاء في منطوق صادر عن نائبة رئيس المحكمة ما يلي نصه: "ونحن نبت علنياً وابتدائياً: نصح بمعاينة الشرط الفاسخ ونأمر بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المتجر (...) وتسليمه للمدعيين".

- أمر رقم: 74، ملف رقم: 2020/8101/62، صادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ: 2020/02/04. غير منشور.

- أمر رقم: 2306، ملف رقم: 2019/8101/1597، صادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2019/05/15. غير منشور.

⁽²⁾ أمر رقم: 451، ملف رقم: 2017/8101/366، صادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش، بتاريخ: 2017/05/16، غير منشور.

⁽¹⁾ حكم رقم: 357، ملف عدد: 2017/8206/743، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمكناس بتاريخ: 2017/07/18. غير منشور.

فإن لم يبادر المكتري داخل أجل 15 يوماً من تاريخ التوصل بأداء ما بذمته من ديون عن طريق مسطرة العرض والإيداع حتى يبرء ذمته⁽¹⁾، يكون في حالة مطل ويجب إفراغهم من العين المكتراة، إذ جاء في حكم محكمة الاستئناف بمكناس ما يلي نص: "وحيث أنه لما لم يثبت للمحكمة استجابة المدعى عليه لمضمون الإنذار عن طريق مسطرة عرضه قانونياً على المكري الكراء المطلوب أو حتى تبرئة ذمته داخل الأجل الممنوح لهاته الغاية، فإن المدعي يبقى محقاً في الرجوع عليه قضائياً من أجل معاينة فسخ العقد والحكم بإفراغه من العين المكراة الشيء الذي يبقى معه طلب المدعي بهذا الخصوص مؤسساً ويتعين الاستجابة له"⁽²⁾.

ويتم توجيه الإنذار وجوباً بواسطة المفوض القضائي أو طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وهذا ما جاءت به أحكام نص المادة 34 من القانون رقم: 49.16. إذ نص على ما يلي نصه: "يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات، المنجزة في إطار هذا القانون، بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية".

وعادةً يوجه الإنذار بالأداء بالطرق القضائية أو الإدارية المحددة قانوناً⁽³⁾، على أن تعيين المفوض القضائي أمام المحاكم التجارية أصبح إجبارياً تحت طائلة عدم قبول الطلب⁽⁴⁾، وتسلم الإنذارات والإشعارات للمكتري نفسه، أو من يقوم مقامه بقوة القانون، أو بإذن منه ويجوز تبليغه للقيم⁽⁵⁾، فإذا تعددوا وجب توجيههم إلهم جميعاً فلا أثر للإنذار الموجه لأحد ورثة المكتري بعد وفاته، إلا إذا تم توجيهه لجميع الورثة⁽¹⁾. ويصح توجيه الإنذار من محام المكري شريطة حمله توكيلاً خاصة⁽²⁾.

⁽¹⁾ "إن مقتضيات الفصل 275 من ق.ل.ع (مسطرة العرض والإيداع) أنما شرعت لما ينبغي سلوكه لتبرئة الذمة وليست مقتضياته من النظام العام، فإذا حصلت الغاية المتوخاة منه وهي تبرئة الذمة بإيداع المبلغ لدى الجهة المختصة ترتب على ذلك آثاره القانونية وهي تبرئة الذمة. وتبعاً لذلك فإن الإيداع الذي تم هو إيداع قانوني كما أنه لا يخالف أي مقتضى، إذ أن الإيداع تم داخل الأجل القانوني وقيل انصرامه وبين يدي دفاع المستأنف عليه بحساب الودائع الذي يعتبر مؤسسة قانونية أوكل لها المشرع تسليم الودائع".

- قرار رقم: 2906، ملف رقم: 1962/8206/2019، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2019/06/18. غير منشور.

- "وحيث أن عرض الكراء ينفى التماطل وإيداعه بصندوق المحكمة يبرئ ذمة المكتري من الأداء...".

- حكم رقم: 2382، ملف رقم: 2017/8207/4623، صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ: 2018/05/28. غير منشور.

⁽²⁾ حكم رقم: 357، ملف عدد: 2017/8206/743، صادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ: 2017/07/18. غير منشور.

⁽³⁾ "يصح توجيه الإنذار بالأداء بواسطة رسالة مضمونة الوصول".

- أمر رقم: 434، ملف رقم: 2017/8101/367، صادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ: 2017/05/02. غير منشور.

⁽⁴⁾ "وحيث أنه بمراجعة وثائق الملف، تبين أن المقال قدم دون تعيين مفوض قضائي للقيام بعمليات التبليغ والاستدعاء. وحيث أنه ولما كانت المسطرة أمام المحاكم التجارية منظمة بنص خاص حسب ما جاء بمقتضيات المادة 15 من قانون إحداث المحاكم التجارية، والتي تنص على أن الاستدعاء يتم بواسطة مفوض قضائي وفق القانون 18-03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، فإنه أمام عدم تعيين مفوض قضائي من لدن دفاع المدعي، تعذر على المحكمة استدعاء المدعى عليه لاستيفاء إجراءات الملف. وحيث أنه تبعاً لذلك، يكون المقال معيباً، ما يستدعي التصريح بعدم قبوله".

- حكم رقم: 2362، ملف رقم: 2018/8206/1553، صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ: 2018/05/28. غير منشور.

⁽⁵⁾ أمر رقم: 428، ملف رقم: 2017/8101/358، صادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ: 2017/05/02. غير منشور.

⁽¹⁾ "عقد الكراء لا ينتهي بوفاة الطرف المكتري ولا المكريفالورثة يصحون بقوة القانون طرفاً في عقد الكراء عند وفاة مورثهم، ولهذا فإن الإنذار بالإفراغ يجب أن يوجه إلهم جميعاً وإلا منعهم الأثر".

وينبغي أن يُضمن بالإنداز مجموعة من البيانات الضرورية⁽²⁾، وأن تكون هوية المكثري معلومة لا مجهولة لإذاره وإلا صرح قاضي الأمور المستعجلة بعدم قبول الطلب، لكون هوية المكثري غير معلومة إذ جاء في حيثيات أمر صادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدا البيضاء ما يلي نصه: "وحيث إنه باطلاعنا على المقال تبين لنا كون هوية المكثري غير معلومة، والحال أن دعوى المادة 26 أعلاه، مسطرة خاصة اشترط المشرع أن يتم الإدلاء بعقد الكراء وهو ما يعني أن يكون المكثري معلوم، والحال أن الطلب الحالي هوية المكثري مجهولة، الشيء الذي يبقى معه الطلب مختلا من الناحية الشكلية ويتعين الحكم بعدم قبوله"⁽³⁾.

فإذ كان العقد محدد المدة يستوجب أيضا توجيه الإنذار عليه بعد انتهاء مدته؟ وفي هذا الإطار قضى رئيس المحكمة أن القانون رقم: 49.16 خالي من هذا المقتضي ولا يمكن المصادقة على الإنذار في عقود الكراء المحددة المدة أمام قاضي الأمور المستعجلة ومعاينة الشرط الفاسخ⁽⁴⁾.

المبحث الثاني: آثار الإنذار بالأداء

يترتب عن إنذار المكثري بالأداء دون أداء ما بذمته من ديون داخل أجل 15 يوماً من تاريخ توصله بالإنداز، فسخ الرابطة التعاقدية بين المكثري والمكثري وإرجاع العقار أو المحل للمالكه دون منح المكثري أي تعويض عن ذلك؛ على اعتبار أن الفسخ جزاء عدم تنفيذ المكثري لالتزاماته التعاقدية؛ إذ نصت أحكام

- قرار عدد: 1829، ملف مدني عدد: 95445، صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ: 10/10/1984، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد: 37/38 ص: 9 وما بعدها.

⁽¹⁾ "التنازل عن الإنذار يجب أن يكون صريحا ولا يمكن استخلاصه ضمنا ولا يقبل من محام لا يحمل توكيلا خاصا"

- قرار عدد: 1861، ملف مدني عدد: 38448 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد: 128 ص: 240 وما بعدها.

⁽²⁾ تنص المادة 2 من القانون رقم: 64.99 المتعلق باستيفاء الوجبة الكرائية على ما يلي نصه: "يجب أن يتضمن الإنذار تحت طائلة عدم القبول:

1. أسماء الطرفين كما هي مبينة في المستندات المشار إليها في المادة الأولى؛

2. عنوان المكثري؛

3. عنوان المحل المكثري وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكثري؛

4. قدر السومة الكرائية؛

5. المدة المستحقة؛

6. مجموع ما بذمة المكثري من المبالغ الكرائية؛

7. تضمين الإنذار حق المكثري في اللجوء إلى مسطرة المصادقة على الإنذار في حالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد."

- الظهير الشريف رقم: 1.99.211، صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم: 64.99 المتعلق باستيفاء الوجبة الكرائية، الم منشور ب الجريدة الرسمية عدد: 4732 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1420 (07 أكتوبر 1999)، ص: 2449.

⁽³⁾ ملف عدد: 2018/8101/5955، أمر صادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدا البيضاء بتاريخ: 2018/01/24. غير منشور. مالكة العقار اشترته في المزد العلي وأرادة إفراغ مالكه عن طرق مسطر الهجر إلا أن أنها تفتقد لعقد الكراء.

⁽⁴⁾ "حيث تبين من الاطلاع على الإنذار بالإفراغ الصادر عن المدعي أنه وجه إلى المدعى عليه في إطار القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي الحرفي الذي لا يتضمن أي مقتضي يسمح بتدخل قاضي المستعجلات للمصادقة على الإنذار بالإفراغ في حالة انتهاء مدة العقد، وأمام انتفاء شروط الاستعجال العامة المبررة لتدخل قاضي المستعجلات ليكون البت في الطلب يقتضي المساس بالمراكز القانوني للطرفين، فانه يتعين التصريح بعدم الاختصاص".

- أمر رقم: 570، ملف رقم: 2017/8101/514، صادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ: 2017/06/20، غير منشور.

البند الأول من نص المادة 8 من القانون رقم: 49.16 ما يلي بيانه: "لا يلزم المكري بأداء أي تعويض مقابل الإفراغ في الحالات الآتية: إذا لم يؤد المكري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ توصله بالإندار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛".

ويترب أيضاً على أعمال أحكام المادة 33 من القانون أعلاه لوجود شرط فاسخ سلب القاضي كل السلطة التقديرية في صدد الفسخ، لأن الفسخ يقع حتماً بقوة القانون بمجرد عدم أداء المكري واجبات الكراء لمدة تفوق ثلاثة أشهر بعد تضمين عقد الكراء شرطاً فاسخاً، وإثبات ما يفيد إنذار المكري؛ حيث جاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش ما يلي نصه: "حيث تبين من الاطلاع على الفصل الثالث من عقد الكراء المؤرخ في 2012/02/22 المبرم بين الطرفين أنه تضمن شرطاً فاسخاً نص على أنه في حالة أداء الوجيبة الكرائية عند استحقاقها فإن العقد يفسخ بقوة القانون بعد 15 يوماً من توجيه إنذار بواسطة كتاب مضمون، كما تبين أن المدعية وجهت للمدعى عليها إنذار بالإفراغ داخل أجل ستة أشهر لعدم أداء واجبات الكراء بلغ به القيم المنصب في حق المدعى عليها بتاريخ 2016/06/08 وقام بتعلق الإعلان بلوحة الإعلانات بهذه المحكمة من تاريخ 2016/07/19 إلى غاية تاريخ 2016/08/19 كما تم إشهار بجريدة الصحراء المغربية عدد 9450 بتاريخ 2016/07/08، إلا أنه بقي بدون جدوى، وبذلك تكون الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من القانون 49.16 قائمة مما يستلزم الاستجابة للطلب"⁽¹⁾.

فبعد إنذار المكري يكون العقد مفسوخاً بقوة القانون ويكون تواجد المكري في المحل تواجد غير قانوني، يمكن اعتباره احتلالاً بدون سند وجب إفراغه من المحل"⁽²⁾.

وتكمن مهمة القاضي في معاينة تحقق الشرط الفاسخ من عدمه وبعدها أمكن له الأمر بفسخ العقد وإرجاع العقار أو المحل للملكه، فأمر رئيس المحكمة هنا يكون كاشفاً لشرط الفاسخ لا منثياً له.

ولاستفادة المكري من أحكام القانون رقم: 49.16 وبالتالي أعمال أحكام نص المادة 33 منه، ينبغي أن يكون المحل ضمن المحالات أو العقارات الخاضعة للقانون رقم: 49.16، على أن تكون مدة انتفاعه بالعين المكتراة مستمرة لمدة سنتين وفقاً لأحكام نص المادة الرابعة من القانون أعلاه⁽³⁾، دون ذلك تبقي العلاقة بين المكري والمكترية خاضعة لأحكام ظهير الالتزامات والعقود وهو ما سار عليه القضاء إذ جاء في حكم المحكمة التجارية بمراكش ما يلي نصه: "إن مدة استغلال المدعي في ملف الأصل للعين المكتراة في نشاطه التجاري لم يتجاوز بعد السنتين، الأمر الذي يكون معه شرط المدة لم يتحقق بعد تطبيق

⁽¹⁾ أمر رقم: 428، ملف رقم: 2017/8101/358، صادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ: 2017/05/02. غير منشور.

⁽²⁾ أمر رقم: 2306، ملف رقم: 2019/8101/1597، صادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدا البيضاء بتاريخ: 2019/05/15. غير منشور.

⁽³⁾ "الحق في التعويض رهين باستغلال المكترية تجارته في المكان بصفة مستمرة، وأن التوقف عن مزاولة النشاط في المحل يترتب عنه فقد جميع المزايا التي يخولها الحق التجاري للمحل".

- قرار عدد: 84/4691 في ملف مدني صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 27/03/1985 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد: 8 ص: 175 وما بعدها.

مقتضيات القانون رقم 49.16 على العلاقة القانونية بين الطرفين وتبقى معه هذه الأخيرة خاضعة لمقتضيات الكراء المنظمة بظهير الالتزامات والعقود طبقاً لما تنص عليه المادة 37 من القانون المذكور أعلاه⁽¹⁾.

كما أكد ذلك أيضاً حكم المحكمة التجارية بمراكش إذ جاء فيه: "لما كان الثابت من خلال عقد الكراء المبرم بين الطرفين أن المدعى عليه يستغل العين المكترة في نشاطه التجاري لمدة تفوق سنتين، مما تكون معه العلاقة القانونية بين الطرفين خاضعة لمقتضيات القانون رقم 49.16"⁽²⁾.

فهل مجرد مرور سنتين على عقد الكراء يكتسب بموجبه المكتري الحق في الكراء باعتباره عنصر من عناصر استغلال الأصل التجاري أم ضرورة استغلاله فعلياً ليخضع بالتالي لأحكام القانون رقم 49.16؟

وبالرجوع للقانون الموماً إليه سابقاً يتبين أن المشرع لم يشترط ممارسة نشاط تجاري في المحل بشكل فعلي بل يكفي أن يبتث المكتري انتفاعه بالمحل بصفة متسمة وأن بمجرد أن يؤدي واجبات الكراء ويعتني بالمحل ولو كان المحل مغلقاً فإنه يستفيد من الحماية التشريعية بمقتضى القانون رقم: 49.16.

وعلى خلاف ما سار عليه القضاء بهذا الخصوص بحيث أن اكتساب الحق في الكراء كعنصر من عناصر استغلال الأصل التجاري³، لا بد من ممارسة نشاط تجاري في المحل بصفة فعلية على وجه الاحتراف خلال مدة سنتين من تاريخ إبرام العقد⁽⁴⁾.

(1) ملف عدد: 2016/8206/1649، حكم صادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء، بتاريخ: 2017/03/16. غير منشور.

(2) ملف عدد: 2016/8207/2520، صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ: 2017/03/16.. غير منشور.

- ينظر أيضاً في هذا الشأن:

- قرار عدد: 911، ملف تجاري عدد: 04/1098، صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ: 14/09/2005. غير منشور.

³ للاستزادة حول موضوع الحق في الكراء يراجع:

- نجاة الكص: الحق في الكراء كعنصر في الأصل التجاري ومدى الحماية المقررة له في ضوء ظهير 24 ماي 1955، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2004/2005.

- محمد الكشور: الكراء المدني والتجاري، دراسة في نطاق ظهير 24 ماي 1955 وظهير 25 دجنبر 1980 دراسة تشريعية وقضائية وفقهية مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى لسنة: 2001.

- جودية خليل: الشرح العملي للقانون التجاري المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، سنة: 2019.

(4) قرار عدد: 620، ملف تجاري عدد: 02/1163، صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ: 26/5/2004، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد: 63 ص: 186 وما بعدها.

لائحة المراجع المعتمدة

أولاً: الكتب

- جواد الرفاعي: الكراء التجاري الثابت والمتغير في ضوء القانون رقم: 49.16، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى، سنة: 2018.
- جودية خليل: الشرح العملي للقانون التجاري المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، سنة: 2019.
- الطيب لزرق: سلطة المحكمة في فسخ عقود الأكرية على ضوء العمل القضائي، مقال منشور بمجلة المحاماة، العدد: 15 أكتوبر لسنة: 2000.
- عبد الحكيم فوده: إنهاء القوة الملزمة للعقد، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، طبعة سنة: 2000.
- عبد الرزاق أحمد السهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، المجلد الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، (دون ذكر باقي البيانات الأخرى).
- عبد الفتاح عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة، (دون ذكر المطبعة ومكانها) سنة: 1984.
- عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، مكتبة المعرفة للنشر والتوزيع، مراكش، الطبعة الثامنة/يوليو سنة: 2016.
- عبد اللطيف هداية الله: القضاء المستعجل في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة سنة: 1998.
- مارية أصواب: تنفيذ الأحكام المدنية في ضوء العمل القضائي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى: سنة: 2018.
- حمد الكشيبور: الكراء المدني والتجاري، دراسة في نطاق ظهير 24 ماي 1955 وظهير 25 دجنبر 1980 دراسة تشريعية وقضائية وفقهية مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى لسنة: 2001.

- محمد محروك: الوجيز في العقود المسماة، البيوعات والأكرية الواردة على العقار في ضوء آخر التعديلات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، مكتبة المعرفة للنشر والتوزيع، مراكش، الطبعة الأولى، سنة: 2017.

- مصطفى عبد السيد الجارحي: فسخ العقد، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة: 1988.

ثانياً: الأطاريح والرسائل الجامعية

1- الأطاريح الجامعية

- جودية خليل: آثار إلغاء الأحكام بعد تنفيذها، أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية: 2007/2008.

- حسن خالد: فسخ التصرفات القانونية في التشريع المغربي والمقارن، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2006/2007.

- حمد السماحي: نظام التنفيذ المعجل للأحكام المدنية في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية: 1982/1983.

- نادية أيوب: تنفيذ الالتزام بين القواعد الموضوعية والمسطرية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية: 2016/2017.

- نجاة الكص: الحق في الكراء كعنصر في الأصل التجاري ومدى الحماية المقررة له في ضوء ظهير 24 ماي 1955، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2004/2005.

2- الدراسات المعمقة والماستر

- إمان التيس: فسخ العقود بين القانون المدني والقانون التجاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون والمقولة، كاية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس، السنة الدراسية: 2007/2008.

- عادل غنوبي: فسخ عقد الكراء التجاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمق في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2006/2007.

- عبد اللطيف العاشيري: نظام فسخ العقد والإشكالات المتعلقة به، عقد البيع والكراء نموذجاً، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المتخصصة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية: 2007/2008.

ثالثاً: المقالات

- بوعبيد العباسي: تضارب الاجتهاد القضائي بشأن الاختصاص في مادة الكراء التجاري لظهير 25 ماي 1955، مقال منشور بمجلة المنتدى، العدد الأول، سنة: 1999.

- محمد الكشيبور: الكراء بين الإنهاء والفسخ، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد: 143 لسنة 1991.

- محمد بوزيان: الإشعار بالإخلاء لأجلالتماطل في نطاق ظهير 1980/12/25 وظهير 24 ماي 1955، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد: 61.

- محمد بولمان: فسخ عقد الكراء التجاري واسترجاع الأماكن التجارية: أية مسطرة؟ مقال منشور بمجلة المحامي عدد: 122 لسنة: 1993.

- محمد صابر: اختصاص المحاكم التجارية للبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 24 ماي 1955 على ضوء قرار المجلس الأعلى عدد: 2248، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد: 92 يناير/ فبراير لسنة 2002.